

XALQARO BAHOLASH DASTURLARI

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi

qudratovashahnoza768@gmail.com

TAFU “Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi”

kafedrası o‘qıtuvchisi

O‘lmasova Robiyabonu

TAFU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14779318>

Annotatsiya: “ maqolaning qisqacha mazmuni tarbiya fani bugungi kunda o‘quvchining fikrlay olish tasavvurini boyitish, ziyrakligi, diqqatini oshirish, nutqini o‘stirish, o‘z shaxsiy fikrini ayta olishi hayotga real qarashini shakllantirish, matnni tahlil qilish imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi va uni o‘shishga, takomillashishiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Pirls xalqaro tadqiqoti, Pisa xalqaro tadqiqoti, ta‘lim

sifati, o‘qish savodxonligi, bir bosqichli amallar hodisalarni tavsiflash, murakkab ma‘lumotlarni tahlil qilish. PIRLS, xalqaro baholash, o‘qish savodxonligi sifatleri, xalqaro tadqiqotlar, TIMSS, PISA, IEA, xalqaro rivojlantirish dasturi, ishtirokchilar

“Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”

Sh.M.Mirziyoyev

Kirish.Jahonda o‘qıtuvchilarniPIRLS -(Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro baholash dasturi asosida o‘qıtishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishning samarali texnologiyalari ta‘lim jarayoniga tatbiq etilmoqda. Zamon talablariga mos pedagogik kadrlarni tayyorlash Xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qıtuvchilarinining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish, xalqaro baholash dasturlari asosida multimediali elektron resurslar yaratishvatalim sifatini baholashbo‘yichakengko‘lamliishlarolib borilmoqda. Bunday ishlar bilan birgalikda, “ta‘lim sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish”128, o‘quvchilar bilim darajasini xalqaro standartlar asosida baholash, o‘qish savodxonligi fanlarni o‘qıtish sifatini oshirishga oid tendensiyalarni amaliyotga tatbiq etish ishlari olib borilmoqda.Jahonoliyta‘limmuassasalaridao‘qıtuvchilarinngPIRLS -(Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro baholash dasturi asosida o‘qıtishga metodik tayyorgarligi sifatini ta‘minlash, ta‘lim jarayonini modellashtirish, loyihalashtirish, o‘qıtuvchilarni PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida metodik tayyorgarligini takomillashtirish, o‘quvchilarning savodxonligini baholashning xalqaro baholash dasturlari (PISA, PIRLS, TIMSS) bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu jihatdan, o‘qıtuvchilarini Xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qıtuvchilarinining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish va kasbga tayyorlashni xalqaromalaka talablariasosida olibborish, ta‘lim sifatinxalqaro darajaga ko‘tarish, xalqaro tadqiqotlar (PISA, PIRLS, TIMSS) topshiriqlarini yechishga bo‘lganko‘nikmalarinirivojlanishdarajasidiagnostikasini amalga oshirish, modulli ta‘limni yo‘lga qo‘yish, ijtimoiy kommunikativlikni faollashtirish, boshlang‘ich sinf o‘qıtuvchisining professionalligini aniqlash bo‘yicha ilmiytadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etmoqda.Respublikamizda so‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” (PF-5712-son) gi farmonida, yoshlar ta‘lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan beshta tashabbusamaliyotgatatbiqetildi, o‘qıtishmetodikasinitakomillashtirish, shuningdek ta‘lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish hamda professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, xalq ta‘limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish. ta‘lim sifatinibaholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishning me‘yoriy asoslari yaratilmoqda. “Milliy o‘quv dasturi bo‘yicha yangi metodikalarga

o'qituvchilarni o'qitish maqsadida elektron malaka oshirish platformasi uchun 2026-yilga qadar jami 769 ta videodars yaratish" muhim ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bu ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarliklarini yangi pedagogik texnologiyalar va xalqaro baholash dasturlari asosida takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni, 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-4708-son, 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-3775-sonli qarorlari, 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-2909-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli 129-qarori, shuningdek, mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya ishmuayyan darajada xizmat qiladi. PIRLS haqida umumiy ma'lumot PIRLS to'rtinchi sinf o'quvchilarining o'qish yutuqlari va o'quvchilarning o'qish ta'limi maqsadlari va standartlari bilan bog'liq kompetensiyalarining tendentsiyalariva xalqaro taqqoslashlarini taqdim etadi. PIRLS o'qishning ikkita asosiy maqsadini baholaydi, bu yosh o'quvchilar maktabda ham, maktabdan tashqarida ham o'qishning ko'p qismini hisobga oladi: adabiy tajriba va ma'lumot olish va undan foydalanish. Bundan tashqari, PIRLS o'qish uchun ikkita maqsadning har biri doirasida to'rtta keng miqyosli tushunish jarayonini baholaydi: aniq ifodalangan ma'lumotlarga e'tibor qaratish va olish, to'g'ridan-to'g'ri xulosalar qilish, g'oyalar va ma'lumotlarni sharxlash va birlashtirish, mazmun va matn elementlarini baholash va tanqid qilish. PIRLS maktab, o'qituvchi, o'quvchi va uy so'rovnomalari o'qishni baholashdan tashqari, o'qishni o'rgatish va o'rganish bilan bog'liq bo'lgan uy va maktabdagi kontekst omillari haqida keng ma'lumot to'playdi. (PIRLS) asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish modelimoslashuvchanlik, amaliyotbilan bog'liqlik, tarbiya va rivojlantiruvchi ta'lim kabi tamoyillari asosida takomillashtirilganligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, olingan natijalar, ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishga metodik tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha yaratilgan multimedia lielektron ta'lim resurslaridan amaliyotda, oliy ta'lim muassasalarida dadarslik, o'quv-metodik qo'llanmalarni yaratishda foydalanish mumkinligi, ona tili va o'qish savodxonligi fanlariga PIRLS Xalqaro baholash dasturining content va kognitivsohalarinisingirish, o'qitishsifatini takomillashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalarining joriy etilishi: Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishga metodik tayyorgarligini shakllantirishga oid olingan ilmiy natijalari asosida: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida o'qitish gametodik tayyorgarligini shakllantirish boshlang'ich ta'limda o'qitilayotgan fanlarga kiritilgan yangiliklarni o'zlashtirish dinamikasini hisobga olib, ijodiy yondashuv lifaoliyatini individuallashtirish asosida takomillashtirishga oid tavsiyalar Natijada Xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish shart-sharoitlarini tahlil qilishimkoni yaratiladi;

Xulosa.

Xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish modelio'zini o'z kasbiy-shaxsiy rivojlantirish, pedagogning shaxsiy-motivatsion yo'nalganligiga ustuvorlik berish hamda ularning kreativ qobiliyatlarini rivojlantiruvchi didaktik-o'yinli topshiriqlarni ishlab chiqish asosida takomillashtirish bo'yicha takliflar Xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkonioshirladi; Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini xalqaro baholash dasturi asosida o'qitish gametodik tayyorgarligi ikki yoki undan ortiq manbalardagi ma'lumotlarni birlashtirish, ma'lumotlar asosida xulosalar chiqarishni o'rgata

